

BUYUKLAR HIKMATI -- KAMOLOT KALITI*Atabayeva Gulasal**Urganch davlat Pedagogika instituti Pedagogika nazariyasi
va tarixi yo'nalishi 241-guruh magistranti*

Sharq mutafakkirlarining merosida bolalarni axloqiy tarbiyalash va insonparvarlik g'oyalarining nazariy asoslari: Alisher Navoiy ijodi misolida.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda Sharq mutafakkirlarining merosida bolalarni axloqiy tarbiyalash va insonparvarlik g'oyalarining nazariy asoslari Alisher Navoiy ijodi misolida tahlil qilinadi. Maqsad – Navoiy asarlarida yosh avlodni axloqiy fazilatlariga, insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, ilm- fanga bo'lgan muhabbat kabi qadriyatlarni singdirish borasidagi ta'limiy g'oyalarni o'rganish va ularning zamonaviy bolalar tarbiyasiga qo'shadigan hissasini aniqlashdir. Shuningdek, Sharq mutafakkirlarining axloqiy tarbiya va insonparvarlik masalalariga bo'lgan yondoshuvlarini Navoiy ijodi misolida o'rganish orqali, milliy tarbiya an'analarining zamonaviy pedagogik tizimga qo'shadigan hissasi hamda bolalar tarbiyasida axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni singdirishning ahamiyati yuzaga chiqariladi.

Kalit so'zlar: Navoiy, Xamsa, Sharq mutafakkirlari, farzand, ilm, inson qadri.

Аннотация: В данной научной работе анализируются теоретические основы нравственного воспитания детей и гуманистические идеи в наследии мыслителей Востока на примере творчества Алишера Навои. Цель – изучить воспитательные идеи произведений Навои по формированию у подрастающего поколения нравственных качеств, ценностей, таких как гуманность, справедливость, доброта, любовь к науке, и определить их вклад в воспитание современных детей. Также, путем изучения подходов мыслителей Востока к вопросам нравственного воспитания и гуманизма на примере творчества Навои, раскрывается вклад национальных воспитательных традиций в современную педагогическую систему и важность привития нравственных и духовных ценностей в воспитании детей.

Ключевые слова: Навои, Хамса, мыслители Востока, ребенок, наука, человеческое достоинство.

Abstract: This scientific work analyzes the theoretical foundations of moral education of children and humanistic ideas in the heritage of Eastern thinkers using the example of Alisher Navoi's work. The aim is to study educational ideas in Navoi's works on instilling in the younger generation moral qualities, values such as humanity, justice, kindness, love for science and science, and to determine their contribution to modern child education. Also, by studying the approaches of Eastern thinkers to issues of moral education and humanism using the example of Navoi's work, the contribution

(8th international scientific and practical conference)

of national educational traditions to the modern pedagogical system and the importance of instilling moral and spiritual values in child education are revealed.

Keywords: *Navoi, Khamsa, Eastern thinkers, child, science, human value.*

Mustaqillik sharofati tufayli tobora yuksak taraqqiyot sari ildamlab borayotgan mamlakatimizda kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarni vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, yoshlarni jismonan va ma'naviy barkamol etib tarbiyalash bugungi kun uchun g'oyat muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Bu sharaflı vazifani muvaffaqiyatli ado etish uchun esa eng avvalo, Sharq mutafakkirlari sanalgan Al Xorazmiy, Al Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Zamaxshariy, Imom Buxoriy, Pahlavon Mahmud, Alisher Navoiy, Bobur, Ogahiy va boshqa buyuk ajdodlarimizning bizgacha yetib kelgan bebaho ma'naviy-ma'rifiy merosi – insonni komillikga da'vat etuvchi asarlari qimmatli manba bo'lib xizmat qilishi muqarrar.

Buni birgina so'z mulking sultoni Alisher Navoiy bobomiz asarlari va ulardagi kishilarni, ayniqsa yoshlarni odob-ahloqqa, ibratli insoniy fazilatlar egasi bo'lishga chorlab turuvchi hikmatlari misolida yaqqol ko'rish mumkin. Jamiyat rivoji, farovonligi va osoyishtaligining asosi bo'lmish – komil inson orzusi mutafakkir shoirning har bir asarida o'z ifodasini topgan.

Ma'lumki, hayotda ko'zlangan ezgu maqsadlarga, baland martabaga, el-yurt orasida hurmatu e'zozga erishmoqning eng birinchi sharti ilm egallamoq hamda uni xayrli amallarga baxsh etmoqdir.

Alisher Navoiy umrining oxirgi yillarida yozgan, tafakkur durdonalari, hayotiy tajribari o'z ifodasini topgan "Mahbub ul-qulub" asarida kishilarning ahloqi, odobi, fe'l-atvori qanday bo'lishi kerakligi haqida mulohazalarini bayon etar ekan, bolalikdan ilm egallash barcha muddaolar uchun pillapoya ekanini uqdiradi.

Yigitlikda yig'ilmning mahzani,

Qarilig' chog'ida sarf qilg'il ani.

Bilmaganni so'rab o'rgangan -- olim, orlanib so'ramagan -- o'ziga zolim. Oz-oz o'rganib -- dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib -- daryo bo'lur, deya ta'kidlagan shoir ilmdan chetda qolgan kishi xalq orasidadagi qaysar va johil, ilm egallashga qattiq kirishgan esa jahon allomasi bo'ladi deya uqtiradi:

Ilmdin oriy ulusning johili xudkomasi,

O'rganurg'a jiddu jahd etgan jahon allomasi.

Kitoblarida shoir inson qadri, uning obro'-e'tibori haqida so'z yuritar ekan ibratli insoniy xislatlarni madh etadi, unga qarama-qarshi illatlarni qoralaydi.

Elga sharaf bo'lmadi johu nasab,

(8th international scientific and practical conference)

Lek sharaf keldi hayovu adab.
Odamiy ersang demagil odami,
Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.

Yurt obodligi, farovonligi va jamiyat osoyishtaligi avvalo bilim va va halol mehnat, adolat, mehr-muruvvatga bog‘liq ekanini uqtirgan holda yoshlarni kamolot sari undovchi satrlarni Navoiy asarlarida ko‘plab uchratasiz.

“Hayrat ul-abror “ dostonida shoir har bir farzand baxtli-saodatli bo‘lishi, ikki dunyo saodatiga erishmog‘i uchun eng avvalo, odob-ahloq ibtidosi sifatida ota-onani izzat-hurmat qilishi, roziligiga erishishi lozimligi, kerak bo‘lsa ular uchun jonini fido qilishga tayyor turishi lozimligini qayd etadi. Zero, quyosh bilan oy butun olamni nurafshon qilgani kabi ota-ona ham mehr nuri bilan farzandlarining umr yo‘llarini yog‘duga to‘ldiradi.

Boshni fido ayla ato qoshig‘a,
Jismni qil sadqa ano boshig‘a.
Ikki jahonimg‘a tilarsan fazo,
Hosil et ushbu ikisidin rizo.
Tunu kuningg‘a aylagali nur fosh,
Birisin oy angla , birisin quyosh.

Shoir fikriga ko‘ra otaga qilgan yaxshilik farzandga albatta o‘g‘lidan qaytadi, otaga tavozeda, izzatda bo‘lgan farzand saodatga erishadi.

Har kimki atog‘a ko‘p rioyat qilg‘ay,
O‘g‘lidin anga bu ish siroyat qilg‘ay.
Farzand ato qullig‘in chu odat qilg‘ay,
Ul odat ila kasbu saodat qilg‘ay.

Navoiy nazmiy va nasriy asarlarida yoshlarni xushxulq, shirinso‘z, muloyim tabiatli bo‘lishga undaydi. Kerak so‘zni o‘rnida va qisqa aytishga, qo‘pol so‘zlab boshqalar dilini og‘ritmaslikka chaqiradi. Ayniqsa , qit‘alarining birida yoshlarni keksalar bilan muloqot chog‘ida o‘ta ehtiyot bo‘lishga , qattiq va qo‘pol gapirib ko‘nglini og‘ritib, diliga ozor yetkazmaslikka da‘vat qiladi.

Qarilar xotiri nozukdir, ey tifl,
Shikastidin qilib vahm, o‘lma gustoh.
Unuttungmuki, atfol o‘ynog‘onda,
Sinar oz mayl ko‘rgandin quruq shox.

G‘azallarining birida esa ko‘ngli o‘ksik kimsani dilini shod etmoq vayron bo‘lgan Ka‘bani obod etmoq bilan barobardir, deya ta‘riflaydi shoir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, asrlar davomida o‘z falsafiy mazmun-mohiyatini barqaror saqlab, jahon ahlini insonparvarlik g‘oyalari bilan ezgulikka, adolatga, mehr-muruvvatga, insofu diyonatga hamda ilmu ma‘rifatga chorlab

kelayotgan donishmand shoirning umriboqiy ijodiy merosi bundan buyon ham inson kamoloti saodati uchun xizmat qilaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Mirziyoev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”, Toshkent, 2021y.
- A.Navoiy. “Devon”, 1-4 tom. “Tamaddun “nashriyoti, Toshkent,2011 y
2. A. Navoiy. “Mahub ul –qulub”, G‘.G‘ulom nashriyoti, Toshkent,1983 y.
3. “Abadiyat gulshani” 1,2-kitob , Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2013 y,2016 y.
4. O. Ismoilov , “Hayrat lahzalari”, Toshkent , “Mashhur-press” nashriyoti, 2019 y.

